

О. В. Леднева // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – Том 11. – № 2. – С. 455-470.

4. IBM.com. Big data analytics. - 20 July 2021. - Accessed: обращения: 26.11.2022).

5. Global IoT and non-IoT connections 2010–2025. In: Statista. - 24 June 2021. - Accessed:<https://www.statista.com/statistics/1101442/iot-number-of-connected-devices-worldwide/>. (дата обращения: 26.11.2022).

6. Осиповская, А. В. Цифровизация и ее влияние на экономику / А. В. Осиповская. // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, апрель 2019 г.). – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2019. – С. 8-11. – URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/329/14991/> (дата обращения: 19.11.2022).

УДК 332.146.2

DOI

ФАКТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ ЮФО РОССИИ)

БОРОЗДИН А. К.

**зам. директора Воркутинского филиала
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный
технический университет»,
Воркута, Российская Федерация**

Рассмотрены подходы государственного управления и государственной поддержки развития моногородов России в период 1940-2020 гг. Обосновано, что управление в таких больших государственных образованиях, как Россия, прежде всего подразумевает не столько управление социальными процессами, сколько управление территорией. Эволюция международной практики поддержки моногородов соответствовала глобальным тенденциям изменения социально-экономической структуры современных обществ.

Ключевые слова: государственное управление, развитие, социальные процессы, управление территорией

FACTORS AND DIRECTIONS OF IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS (ON THE EXAMPLE OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA)

BOROZDIN A. K.
**Deputy Director of the Vorkuta branch
of the Ukhta State Technical University,
Vorkuta, Russian Federation**

The approaches of public administration and state support for the development of single-industry towns in Russia in the period 1940-2020 are considered. It is proved that management in such large state entities as Russia primarily implies not so much the management of social processes as the management of the territory. The evolution of the international practice of supporting single-industry towns corresponded to global trends in the socio-economic structure of modern societies.

Keywords: public administration, development, social processes, territory management

В состав ЮФО входят пять моногородов. В Ростовской области – Гуково, Донецк и Зверево. В Волгоградской области – Михайловка и Фролово.

С целью ухода от монопрофильности экономики города и создания новых рабочих мест в Гуково ведется работа по созданию Гуковского индустриального парка. Будущий Гуковский индустриальный парк формируется на базе инвестиционной площадки Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования «Городской округ Гуково» (КИП г. Гуково).

Территория опережающего социально-экономического развития «Гуково» (ТОСЭР «Гуково») создается в целях содействия развитию моногорода путем привлечения в моногород инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, а также формирования условий для отнесения моногорода к моногородам со стабильной социально-экономической ситуацией.

Промышленность города Донецка представлена крупными предприятиями текстильной, машиностроительной отраслей. Динамично развивается малый бизнес: созданы новые

промышленные предприятия, расширена сфера услуг, решена проблема транспортных перевозок.

Динамично развивается малый бизнес: созданы новые промышленные предприятия, расширена сфера услуг, решена проблема транспортных перевозок.

Одним из направлений дальнейшего развития экономики города Донецка определено создание туристско-рекреационной зоны, расположенной в пределах муниципального образования за счёт эксплуатации природных ландшафтов, историко-культурных ценностей, природно-географического положения. Это будет способствовать экономическому подъёму городского хозяйства, развитию сферы отдыха, туризма, предприятий сервиса и общественного питания, гостиничного бизнеса, перерабатывающих, пищевых и торговых предприятий, личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, транспортных предприятий, а также улучшению условий отдыха жителей города, укреплению их здоровья, занятости граждан, росту заработной платы и существенному пополнению местного бюджета.

Город Зверево, самый молодой из городских округов Ростовской области.

Городскому округу город Михайловка в 2009 году присвоен статус моногорода. В Михайловке насчитывается 20 производственных объединений, известных на юге России по производству цемента и шифера, 69 подрядных строительномонтажных организаций.

Город Фролово, расположен в центре Волгоградской области.

На территориях моногородов ЮФО в настоящее время осуществляется реализация муниципальных программ.

По характеру решаемых задач на территории моногородов ЮФО действуют следующие категории программ:

- молодежная политика;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- социально-экономическое развитие;

- общегосударственные вопросы;
- культура.

Основные проблемы, сдерживающие социально-экономическое развитие моногородов ЮФО в настоящее время:

- определяющая зависимость занятости от ситуации на градообразующих предприятиях (удельный вес сотрудников градообразующих предприятий моногородов ЮФО в настоящее время составляет 16,9 %);

- недостаточное количество новых рабочих мест, непривлекательные условия труда для молодежи, низкие доходы в сравнении с ожиданиями;

- маятниковая миграция работоспособного населения;

- уровень изношенности сетевого хозяйства моногородов ЮФО в настоящее время остается достаточно высоким – около 65 %, что не может не сказаться на экономике энергоснабжающих организаций;

- недостаточное обеспечение моногородов ЮФО необходимой мощностью энергоресурсов для реализации инвестиционных проектов;

- низкий уровень собственных доходов бюджета моногородов ЮФО, ограничивающий возможности реализации мер по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры;

- устойчивая тенденция снижения численности трудоспособного населения.

Подобные проблемы тормозят развитие моногородов ЮФО в настоящее время. Поэтому для их поддержки госкорпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» была создана некоммерческая организация «Фонд развития моногородов», цель деятельности которого, заключается в формировании необходимых условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в монопрофильные муниципальные образования, развития городской среды.

Между данным фондом и ЮФО было заключено Генеральное

соглашение о сотрудничестве по развитию моногородов ЮФО. Совместно с Фондом были сформированы управленческие команды по развитию моногородов, которые прошли обучение в школе управления «Сколково» и успешно защитили планы развития моногородов ЮФО.

Для улучшения экономической ситуации моногородов ЮФО в настоящее время создается двойственный подход к градообразующим предприятиям.

С одной стороны, муниципальные власти стремятся сократить зависимость от градообразующих предприятий, а, с другой, создают всевозможные условия для их стабилизации и увеличения конкурентоспособности.

Борьба с проблемами, вытекающими из монопрофильности моногородов ЮФО, на протяжении многих лет также велась и с помощью программно-целевого метода управления, который является одним из эффективных методов управления как государством и регионами, так и муниципалитетами.

В муниципальных программах моногородов ЮФО в настоящее время реализуется комплекс мер, направленных на улучшение социально-экономического положения моногородов ЮФО.

К мерам, направленным на улучшение социально-экономической ситуации в моногородах ЮФО, можно отнести содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда, обеспечение жильем молодых семей, профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений, улучшение безопасности дорожного движения и другие.

Рассмотрев основные проблемы, тормозящие социально-экономическое развитие моногородов ЮФО в настоящее время, остановимся на двух из них, по мнению автора, наиболее острых:

- зависимость моногородов ЮФО от градообразующих предприятий;
- недостаточное обеспечение моногородов ЮФО

инвестициями.

Проблема зависимости от градообразующего предприятия для моногородов всегда является первой и основной, потому как многие другие проблемы попросту вытекают из нее. Узкая специализация монопрофильных городов сильно подвержена внешней среде (например, падение спроса на продукцию), что делает предприятие очень уязвимым в кризисные моменты. Периоды кризисов таких предприятий вызывают безработицу местного населения, бюджет моногорода недополучает налоговых отчислений, потому как чаще всего градообразующее предприятие занимает лидирующее место в обеспечении доходов МО.

Безработица порождает отток населения в более крупные и развитые города, тем самым лишая моногород квалифицированных кадров. Продолжать эту цепочку можно практически до бесконечности.

Снижение зависимости от градообразующего предприятия достигается путем постепенной диверсификации экономики. Для освоения новых видов производства требуется развитие малого и среднего предпринимательства и привлечение на территорию моногородов ЮФО крупных инвесторов.

Для привлечения новых резидентов у моногородов ЮФО есть территориальные возможности, но не хватает необходимой мощности энергоресурсов или частичное отсутствие инфраструктуры на предлагаемых площадках размещения производств – это вторая основная проблема социально-экономического развития моногородов ЮФО.

Данные проблемы можно попытаться решить следующим образом:

- расширение видов экономической деятельности в рамках ТОСЭР;
- поддержка Фонда развития моногородов;

Для решения проблемы нехватки инфраструктурных элементов на площадках потенциальных производств существует

возможность получить субсидию от Фонда развития моногородов. Фонд развития моногородов может оказать значительную поддержку по строительству или реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногороде.

Общепризнанно, что в условиях системного застоя драйвером экономического роста и улучшения состояния рынка труда выступает предпринимательская активность (ПА). Как правило, понятие ПА связывают с малым и средним предпринимательством (МСП), которое называют катализатором экономики, который обеспечивает экономическое развитие страны, помогает решать проблемы безработицы и инновационные задачи территориального развития, сглаживать территориальные диспропорции.

Для роста и развития сектора МСП в России реализуются программы поддержки предпринимателей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления. Однако по-прежнему основными препятствиями роста и развития сектора МСП остаются вопросы, связанные с его финансовым, материально-техническим и кадровым обеспечением, что становится ещё более актуальным в условиях сокращения финансирования государственной программы развития МСП.

Проблема развития сектора малого и среднего предпринимательства и повышения предпринимательской активности получает ещё большую значимость в условиях муниципальных образований с монопрофильной экономикой. Так, именно малые и средние предприятия способны в значительной степени расширить сферы приложения труда, создать новые рабочие места, способствовать развитию инфраструктуры и сферы услуг, что особенно актуально в специфических условиях моногородов.

В то же время ряд исследователей отмечает также и низкую предпринимательскую активность в моногородах, что объясняется неготовностью населения заниматься предпринимательской деятельностью, отсутствием традиций мелкого

предпринимательства и ведения собственного хозяйства.

Вышесказанное определяет актуальность решения задач, связанных с поиском новых инструментов и механизмов развития сектора малого и среднего предпринимательства и повышения предпринимательской активности в целом для диверсификации экономики монопрофильных муниципальных образований и улучшения их социально-экономического положения.

В условиях моногородов ЮФ обозначенные задачи получают ещё большую значимость и сложность решения, что предопределяется особенностями открытия, ведения, развития бизнеса. Специфика предпринимательства проявляется настолько ярко, что выделяется исследователями в отдельный феномен предпринимательства.

Обобщения указывают, что феномен предпринимательства обусловлен следующими факторами:

- высокий уровень «корпоративизации» экономики моногородов ЮФО;
- значимость монопольного положения;
- малая емкость рынка и узость специализации;
- значимость уникальности и инновационности для МСП;
- жесткость экономических условий предпринимательской деятельности и проблема удорожаний.

При этом необходимость учета нахождения и работы крупных компаний, входящих в состав вертикально-интегрированных структур сырьевых корпораций страны, в регионах моногородов ЮФО отмечается всеми исследователями и экспертами и определяет потребность в создании и развитии всех возможных механизмов и инструментов, позволяющих наладить эффективное взаимодействие между крупным и малым бизнесом.

Можно сделать вывод, что решение задачи по диверсификации экономики моногорода становится невозможной без привлечения дополнительных усилий со стороны устоявшегося здесь бизнеса.

С точки зрения менеджмента указанные формы проявления ПА бизнеса являются следствием таких концепций управления крупным бизнесом, как концепции аутсорсинга, франчайзинга и интрапренерства.

Концепция аутсорсинга предполагает передачу одной из функций, реализуемой внутри предприятия, другому бизнесу, который специализируется на данном виде деятельности. В случае отсутствия бизнеса-аутсорсера на территориальном рынке возникает потребность в привлечении данного бизнеса из других регионов или даже стран для организации работы на рынке предприятия-заказчика либо он создается непосредственно самим предприятием-заказчиком в виде дочернего или зависимого общества, которое сможет оказывать услуги не только материнской компании, но и другим субъектам рынка. В таких случаях ПА бизнеса будет способствовать развитию территории его присутствия и диверсификации экономики, путем привлечения внешних инвестиций, создания новых рабочих мест и развитию индустриальных сетей и экономических взаимосвязей.

Одним из способов привлечения и появления компании-аутсорсера для работы на территории присутствия компании-заказчика можно назвать концепцию франчайзинга, которая также считается одним из альтернативных способов решения вопроса диверсификации экономики монопрофильных населенных пунктов.

Суть франчайзинга в том, что правообладатель передает правополучателю лицензированное право на пользование деловой концепцией и связанной с ней торговой маркой, способствуя тем самым пространственному распространению успешных моделей бизнеса. Франчайзинг позволяет резко расширить возможности малого бизнеса, предоставив ему многие возможности крупных предприятий. Тем самым этот экономический инструмент резко повышает выживаемость предприятий малого бизнеса и представляет собой наиболее благоприятную форму для начинающих предпринимателей. Франчайзинг считается одной из популярных форм интеграции малого и крупного бизнеса.

Однако первичная информация о потребности в той или иной услуге или товаре возникает, в первую очередь, внутри предприятия, и первым оценить возникшую потребность как бизнес-идею может, соответственно, внутренний сотрудник компании, сталкиваясь с ней как с проблемой в своей текущей рабочей деятельности. Такое условие стало идеей концепции интрапренерства, которая зародилась в 1980-х гг. в США.

Цель интрапренерства – повышение эффективности базового предприятия за счет более рационального использования производственных ресурсов, отходов основного производства, побочной продукции, на основе повышения творческой деловой активности его работников посредством привлечения их к решению производственных вопросов таким образом, чтобы их функции сближались с принятием хозяйственных решений.

Применение концепции интрапренерства в крупных компаниях основано на высокой эффективности малого исследовательского бизнеса, носителем новаторских идей которого является высококвалифицированный работник.

Инициативным сотрудникам создают значительные преимущества, в том числе дают возможность пользоваться инфраструктурой организации, консультационной поддержкой, создают начальные условия работы, оказывают финансовую и социальную поддержку.

Задача интрапренера – выдвигать и реализовывать выгодные для корпорации инновации.

Концепция интрапренерства получила распространение по всему миру, включая Россию. Однако, по данным отчета проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства», уровень внутрифирменного предпринимательства в России один из самых низких. Отмечено, что в целом уровень внутрифирменного предпринимательства выше в инновационно ориентированных странах.

Таким образом, перечисленные формы управления крупным бизнесом можно назвать формами проявления им ПА, поскольку

они приводят к созданию новых предпринимательских структур или развитию экономических взаимосвязей с действующими бизнес-структурами на рынке. Данные формы проявления ПА бизнеса обладают потенциалом для социально-экономического развития территорий, могут способствовать диверсификации экономики и развитию производственных и экономических взаимосвязей между субъектами рынка, в том числе между крупным и малым бизнесом, создавая поддерживающую среду для роста и развития сектора малого и среднего предпринимательства. Достижение данных эффектов особенно актуально в условиях монопрофильного муниципального образования.

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Предпринимательская активность может и должна рассматриваться не только с точки зрения населения, но и с позиции бизнеса.

К формам проявления ПА крупного бизнеса могут быть отнесены: аутсорсинг, франчайзинг и интрапренерство. Потенциал данных процессов реализован не полностью.

Дальнейшее развитие связано с созданием малых инновационных компаний на базе совмещения факторов и средств производства крупного бизнеса, его побочной продукции, а также подключения инновационного потенциала.

Такой механизм, как франчайзинг, также пока не получил широкого распространения и имеет потенциал для роста ПА в моногороде за счет совмещения с концепцией интрапренерства.

Для более полного использования потенциала для роста ПА бизнеса необходимо создание соответствующих условий во внешней среде предприятия, обуславливающих заинтересованность предприятия в его реализации.

В настоящее время условия во внешней среде не стимулируют предприятия к повышению своей ПА посредством использования механизмов интрапренерства и франчайзинга и даже, наоборот, сдерживают этот процесс. Так, противоречие интрапренерства с критерием независимости происхождения субъектов МСП

определяет необходимость выделения предпринимательских структур, созданных посредством данного механизма, в отдельную категорию субъектов предпринимательства. При этом действующие инструменты и механизмы поддержки и развития предпринимательства не распространяют своего действия на такие предпринимательские структуры, а значит, и не стимулируют действующий бизнес к применению данного механизма в своей деятельности. Например, одним из направлений, способствующих развитию предпринимательства, считается создание ТОСЭР. При этом предпринимательская активность местного крупного бизнеса данные условия стимулировать не могут в виду существующих ограничений в требованиях ТОСЭР относительно независимости происхождения от градообразующих предприятий создаваемых новых предпринимательских структур. В условиях же экономики, характеризующейся высокими затратами, определенными удорожаниями и узким спектром потенциальных клиентов, имеющим специфику преобладающего в экономике ресурсно-добывающего вида деятельности, становятся практически невыполнимыми требования, предъявляемые к резидентам ТОСЭР, в части ограничений по источникам их дохода. Поэтому обсуждаемые меры государственной поддержки, направленные на стимулирование ПА, не распространяют своего действия на ПА крупного бизнеса.

В то же время интеграция совместных действий бизнеса и населения обеспечила бы постепенный переход от ПА бизнеса к ПА населения, посредством вовлечения большего количества населения в предпринимательство.

Поскольку большую часть населения моногорода составляют именно работники градообразующего предприятия, то становится ключевым создание условий, способствующих реализации предпринимательского потенциала его работников.

В условиях монопрофильной экономики муниципальных образований роль бизнеса, определяющего его монопрофильность, является ключевой для создания условий диверсификации.

Диверсификация экономики сопряжена с диверсификацией деятельности самого предприятия: принятия им участия в создании предпринимательских структур, как связанных, так и не связанных с его основной деятельностью. Поэтому государственная экономическая политика по стимулированию ПА населения в условиях моногорода должна включать важнейший ориентир – работников градообразующего предприятия.

Для активизации предпринимательского потенциала работников должны быть созданы условия не только во внешней среде города, но и непосредственного внутри предприятия.

Создание таких условий должно быть выгодным компании-работодателю, стимулироваться государственной политикой по реализации инвестиционных проектов крупным бизнесом, способствующих созданию новых малых и средних предприятий.